

**Совершенствование уголовно-процессуальных видов судебной
экспертизы**

Фатуллаев Шодмонбек Мадатович

магистр Правоохранительная академия Республики Узбекистан

Аннотация. В данной диссертации рассматриваются актуальные проблемы уголовно-процессуальных видов судебной экспертизы и перспективы совершенствования их деятельности.

Ключевые слова. Судебная экспертиза, экспертиза, доказательства, подозреваемый, адвокат, закон, отрицание.

Improvement of criminal procedural types of forensic examination

Abstract. This thesis discusses the current problems of criminal procedural types of forensic examination and the prospects for improving their activities;

Keywords. Forensic examination, examination, evidence, suspect, defense attorney, law, refutation.

Введение

В Стратегии развития Новой Узбекистана на 2022—2026 годы, в 14-й цели, непосредственно обозначено продолжение политики по совершенствованию уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, а также расширение гуманитарных принципов в системе уголовных наказаний и их исполнения.

Кроме того, на основе указа Президента Республики Узбекистан № 3723, утверждена концепция совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, согласно приложению 1. В концепции акцентировано внимание на упрощении процессов, включая электронную форму санкций, сбор доказательств, проведение экспертиз, проведение судебных заседаний и исполнение судебных решений.

Основная часть

Институт судебной экспертизы давно требует не только унификации отдельных норм и терминов, но и модернизации понятий и процедур, закрепленных в процессуальных кодексах. Этот процесс связан с современными требованиями к независимому использованию экспертных заключений как доказательства в практике расследования и судебных разбирательств. Несмотря на многочисленные предложения изменений в законодательстве, направленные на улучшение порядка назначения и проведения экспертиз, не было предпринято значительных шагов в этом направлении.

Во-первых, это касается основного понятия судебной экспертизы, которое закреплено в статье 3 Закона Республики Узбекистан "О судебной экспертизе", где указано, что судебная экспертиза — это процессуальное действие, заключающееся в проведении судебно-экспертных исследований и составлении заключений с использованием специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесел. Однако это определение встречается только в данном Законе и не отражено в процессуальных кодексах. Например, хотя глава 22 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана посвящена

судебной экспертизе, это определение в нем отсутствует, что свидетельствует о запутанности понятий экспертизы и судебной экспертизы в уголовном процессуальном законодательстве.

Таким образом, деятельность органов (лиц), ведущих уголовный процесс, по проведению следственного действия не может именоваться судебной экспертизой, поскольку ее осуществляет на основе специальных научных знаний судебный эксперт. Ю.К. Орлов, например, относит судебную экспертизу к средствам доказывания в уголовном судопроизводстве и выделяет в процессе ее производства следующие 4 этапа:

1. назначение судебной экспертизы;
2. обращение постановления о назначении экспертизы к исполнению;
3. проведение экспертом исследования и составления заключения;
4. действия следователя после получения заключения эксперта.

Участие эксперта с целью проведения экспертных исследований и дачи заключения предусматривается только на одном из этапов назначения и производства судебной экспертизы.

Во-вторых, в уголовно-процессуальном законодательстве соседнего Казахстана были внесены изменения, согласно которым, в частности, защите и представителям потерпевшего предоставлено право инициировать судебную экспертизу через запрос в экспертные учреждения (статья 272 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, части 7 и 8).

В нашей законодательной системе права подозреваемого, обвиняемого, осужденного на назначение и проведение экспертизы следующие:

- 1) До проведения экспертизы требовать ознакомления с решением или постановлением о назначении экспертизы и разъяснения своих прав. Об этом составляется протокол или делается запись в протоколе судебного заседания;
- 2) Оспаривать эксперта;
- 3) Просить назначить эксперта из числа предложенных им лиц;
- 4) Задавать дополнительные вопросы эксперту, представлять дополнительные материалы для заключения эксперта;
- 5) При проведении экспертизы с разрешения следователя, дознавателя или суда присутствовать при экспертизе, требовать от эксперта разъяснений относительно методов и полученных результатов исследования, давать объяснения эксперту;
- 6) Иметь право ознакомиться с заключением эксперта и подать ходатайство о проведении дополнительной или повторной экспертизы.

В данном случае мы ограничиваем право подать ходатайство только для подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего и его представителя. Также в статье 180 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан не указано, что подозреваемые, обвиняемые, осужденные или потерпевшие должны быть ознакомлены с решением о назначении экспертизы. В такой ситуации органы следствия или суда обязаны непосредственно ознакомить с решением или постановлением о назначении экспертизы. Это будет способствовать проведению следственных действий и экспертизы полноценно и объективно в дальнейшем.

Используемая литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (05.12.2024).
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. PF-60: Стратегия развития Новой Узбекистана на 2022—2026 годы.
3. Указ Президента Республики Узбекистан № 3723 о мерах по совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями на 02.01.2021 г.).
5. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное издание - М.: ИПК РФЦ СЭ, 2005.
6. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства. М.: Юрлитинформ, 2010.
7. Шейфер С.А. Система следственных действий: каковы пути ее развития. Законы России: опыт, анализ, практика, 2015, №2.
8. Россинский С.Б. Судебная экспертиза как особый способ доказывания в досудебном производстве по уголовному делу. Сибирский юридический вестник, 2020, №4 (91).